

La colegiación de periodistas en la jurisprudencia venezolana y peruana * **

David Augusto Gómez Gamboa***

Resumen

El propósito del presente artículo es analizar comparativamente el contenido de la jurisprudencia sobre la colegiación de periodistas tanto en el Estado venezolano como en el peruano, a los fines de determinar si tiene correspondencia con los aportes de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información. En el caso venezolano se ratifica jurisprudencialmente la colegiación obligatoria de periodistas, lo cual manifiesta un distanciamiento frente a los estándares del Sistema Interamericano, mientras que en Perú se dispone la colegiación como voluntaria, en concordancia con la doctrina del Sistema Interamericano.

Palabras clave: colegiación de periodistas, jurisprudencia, Venezuela, Perú

Abstract

The purpose of this study is to do a comparative analysis about the content of venezuelan and peruvian case law on duty of journalists' associations, in order to determine whether it is related with the standards of the Inter-American System of Human Rights respect to freedom of expression and information. The jurisprudence of Venezuela reaffirms the requirement for compulsory registration of journalists, which denotes a distance from the

* Recibido: 17/09/08 Aceptado: 08/12/2008

** El artículo es producto de la investigación realizada con ocasión de la presentación de la tesis doctoral intitulada "La libertad de expresión e información en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: estudio comparativo sobre su influencia en Venezuela y Perú (2000-2007)"

*** Profesor de derechos humanos en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.